

IMITATSION MODELLAR ASOSIDA VIRTUAL RESURSLARDAN FOYDALANIB SOG'LOM VA IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLARNI O'QITISHDA SAMARALI NATIJAGA ERISHISH

¹Masodiqova Dilruksor Ravshanjon qizi, ²Abdurafiqov Hayotjon Xislatjon o'g'li

¹Qo'qon Davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya kafedrası o'qituvchisi, ²Qo'qon Davlat pedagogika instituti Fizika va astronomiya kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167621>

Annotatsiya. Imitatsion modellardan asosida virtual resurslar yordamida darslarni samarali tashkil yaratish.

Kalit so'zlari: Inklyuziv ta'lim, axborot kommunikatsion texnologiyalar, axborot modellashtirish vositalari.

Bugungi XXI axborot kommunikatsiya texnologiyalar asrida mamlakatimizda yangi jahon axborot-ta'lim muhitiga integrallashishga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barpo etilmoqda. Ushbu ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o'zgarishlarni ko'rish qiyin emas. O'quv fanlari bo'yicha elektron o'quv vositalarining yaratilishi mazkur fanlarni o'qitishda zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini yanada kengaytiradi. Bundan ma'lum bo'ladiki, o'quvchilarning mazkur fanlar bo'yicha bilimlarini chuqur o'zlashtirish bilan, ta'lim tarbiya sifati va samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

AKT vositalari tahlili va dasturiy ta'minoti, axborot modellashtirish vositalari va ular asosida yaratilgan virtual resurslar yordamida imkoniyati cheklangan yoshlarni ham o'qitishda hamda umumiy intellektual rivojlanishi uchun muhim vosita hisoblanadi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari — turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish usullaridir. Bu texnologiyalar zarur dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuterlar va ma'lumotlar joylashtirilgan telekommunikatsiya vositalaridir.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limiga joriy etish, o'quvchilarni dars mashg'ulotlarini o'zlashtirishga yordam beruvchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

Kompyuter imitatsion modellar asosida yaratilgan multimediyali elektron vositalar orqali dars o'tish, imkoniyati cheklangan yoshlarga o'tilayotgan fanga nisbatan ko'proq qiziqish, tasavvur paydo bo'lishiga olib keladi. Imkoniyati cheklangan bolalarda tasavvur qilish qobiliyati sog'lom muhitdagi bolalarga nisbatan pastroq va xotirada saqlab qolish sekinroq yuz beradi. Shu sababdan o'quv materiallari audio, video va grafika ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa, materiallarni xotirada tez saqlab qoladi. Multimedia vositalari asosida darslarni tashkil etish bilan o'quvchilarni o'qitish berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirishi, ta'lim olish ishtiyoqi yanada ortishi, ta'lim olish vaqtining tejash imkoniyatiga erishishi hamda olingan bilimlar bolalar xotirasida yanada uzoq saqlanib qolishi kabi yutuqlarga erishish mumkin.

Imkoniyati cheklangan bolaning kognitiv faolligining rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ko'rgazmali va qulay o'quv materiali yordamida darslarni yaxshiroq qabul qilish uchun imkoniyat yaratadi. Darslarda elektron o'quv materiallaridan foydalanish nafaqat bolalarni

fan olami bilan tanishtiradi, balki ularning axborot qobiliyatini rivojlantirishga va bilim sohasini kengayishiga yordam beradi.

O'quv jarayonlarida o'yin vositalari va texnologiyalardan foydalangan holda shuni aytish mumkinki, kompyuter axborot vositalari pedagogik texnikalardan samarali foydalanish uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim tizimiga qo'llash orqali, ta'lim sifati va samaradorligini keng ma'noda oshiradi. Kompyuter imitatsion modellar asosida yaratilgan multimediyali elektron darsliklar, qo'llanmalar va boshqa elektron vositalarning ta'limda qo'llashning quyidagi afzallik tomonlarini aytib o'tmoqchimiz :

-o'quvchilarning dars jarayonida bilim o'zlashtirishida vaqtni tejash mumkin, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi;

-o'quvchilar berilayotgan materiallarni ko'rishi, tinglashi, turli animatsion harakatlar asosida tasavvur qilishi natijasida olgan bilimlari xotirada saqlash oshadi;

-o'quvchilar berilgan materiallari o'rganish jarayonida istalgan vaqtlarida o'qishni to'xtatishi, qayta-qayta takrorlashi va yana davom ettirishi mumkin.

-o'quvchilarning o'qishga qiziqishi ortadi;

-o'quvchilarning mustaqil ishlash va izlanish malakalari shakllanadi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish, ularning kompyuter savodxonligini oshirish hamda ular uchun maxsus masofaviy ta'lim kurslarini yaratish hozirda dolzarb muammo ekanligi ta'kidlanmoqda.

Bundan tashqari kompyuter imitatsion modellaridan foydalanish o'quvchilar orasidagi ijtimoiy va madaniy farqga nisbatan ham o'qitish jarayonini moslashuvchan qilish imkoniyatini ham beradi.

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 13 sentyabrdagi "Imkoniyatlari cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalari to'g'risidagi me'yoriy-huquqiy xujjatlarlarni tasdiqlash haqidagi" 256 son qarori.

2. R. Eshimov "Inklyuziv ta'limda kompyuter imitatsion modellar asosida dars o'tishning ijobiy tomonlari" "Uzluksiz ta'lim tizimida modulli o'qitish texnologiyalarini qo'llash istiqbollari: muammo va yechimlar" mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent: O'zPFITI, 2018.

3. R. Eshimov "Imkoniyati cheklangan yoshlar ta'limida imitatsion modellar asosida yaratilgan multimediyali elektron resurslarning samarali jihatlari" Xorijiy tillarni o'rganishning innovatsion texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Samarqand: SamDChTI, 2018. – 142 b.

4. R. Eshimov "O'qitishda zamonaviy texnologiyaning shakllanishi va qo'llanilishi" Xorijiy tillarni o'rganishning innovatsion texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Samarqand: SamDChTI, 2018. – 142 b.

5. R. Eshimov "Imkoniyati cheklangan yoshlar ta'lim tizimidagi muammolar va ularni bartaraf etish" O'quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Guliston: GulDU, 2019. – 142 b.